

Miqrasiyaya qravitasiya modeli yanaşması (Balakən rayonu timsalında)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17827506>

Bəyimxanım Əlirza qızı Hüseynova

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, elmi işçi,

Akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan

E-mail: nane_huseinova@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0003-0975-0302>

Xülasə: Məqalə Balakən rayonunda miqrasiya proseslərinin qravitasiya modeli yanaşması ilə təhlilinə həsr edilmişdir. Tədqiqatın məqsədi Balakən rayonunda əhali miqrasiyasının müasir vəziyyətini təhlil etmək, əsas miqrasiya rayonlarını təyin edərək miqrasiyaya səbəb olan amilləri ortaya çıxarmaq və miqrasiya proseslərini qravitasiya modeli əsasında təhlil etməkdir. Tədqiqatın yerinə yetirilməsində statistik məlumatların toplanılması və təhlili üçün riyazi-statistik, statistik fərqlərin təhlili üçün üçün müqayisəli təhlil, məlumatların vizuallığı üçün kartoqrafik, riyazi hesablamaların aparılması üçün riyazi-demoqrafik və digər metodlardan istifadə olunmuşdur. Aparılan təhlillərin nəticələrinə əsasən, Balakən rayonunda həm daxili, həm də xarici miqrasiya prosesləri dinamik xarakteristikaya malikdir və bu proses rayonun demoqrafik şəraitinin formalaşmasında ciddi rol oynayır. Xarici miqrasiya proseslərində əsas etibarilə Rusiya Federasiyası və Gürcüstan Respublikası fərqlənmişdir. Daxili miqrasiya proseslərində isə əhali son illərə qədər Bakı şəhəri və Abşeron rayonu ərazisinə getsə də, son illərdə Qəbələ rayonuna gədənlərin sayı daha çox olmuş və Qəbələ rayonunun daxili miqrasiyadakı rolu Bakı şəhərindən 4 dəfə çox olmuşdur.

Açar sözlər: *Balakən rayonu, demoqrafik determinantlar, miqrasiya axını, cəlbədi-ci-İtələyici amillər, qravitasiya modeli*

Gravity model approach to migration (on the example of Balakan district)

Abstract: The article is devoted to examining migration processes in the Balakan district through the application of the gravity model approach. The primary objective of the study is to assess the current state of population migration in the district, identify the principal areas of out- and in-migration, determine the underlying factors driving these movements, and analyze the dynamics of migration using the gravity model framework. In conducting the study, a combination of methodological approaches was employed, including mathematical-statistical methods for the collection and analysis of quantitative data, comparative analysis to identify statistical variations, cartographic methods for spatial visualization, and mathematical-demographic techniques for performing computational assessments. The findings of the analysis indicate that both internal and external migration processes in the district exhibit dynamic characteristics and play a significant role in shaping the demographic structure of the region. External migration is predominantly directed toward the Russian Federation and Georgia. In terms of internal migration, while the population historically migrated primarily to Baku and the Absheron district, recent years have witnessed an increasing flow toward the Gabala district. Notably, the significance of Gabala in internal migration processes has become approximately four times greater than that of Baku.

Keywords: *Balakan district, demographic determinants, migration flow, pull-push factors, gravity model*

Giriş

Təbii-coğrafi, sosial-iqtisadi, demoqrafik, siyasi və son illərdə isə iqlim dəyişikliyinə də səbəb olduğu amillərin təsiri altında dəyişib formalaşan miqrasiya prosesləri, öz növbəsində, regionun sosial-iqtisadi və demoqrafik mühitində ciddi rol oynayan amillər sırasında çıxış edir (Hüseynova (a), 2024; Abbasov, Karimov, Jafarova, 2022). Dünyada miqrasiya prosesləri elə insanın mövcud olduğu dövrlərdən başlamış, günümüzdə də davam edən bu prosesi dinamik təbiəti ilə xarakterizə edə bilərik. Miqrasiya terminini yığcam şəkildə belə ifadə edə bilərik: miqrasiya insanların müəyyən məqsədlərdən və səbəblərdən dolayı məcburi və ya könüllü şəkildə müəyyən müddətə və ya daimi olaraq bir ərazidən digər əraziyə olan mexaniki

hərəkətidir. Verilmiş fikrə əsasən məlum olur ki, miqrasiya müəyyən səbəb, təsir, amillərin təsiri altında baş verir. Belə olduğu halda, miqrasiya proseslərində iki əsas göstəricini nəzərə alırıq ki, bunlar “itələyici” (push), və “cəlbədicə və ya çəkici” (pull) amillərdir. Bu amillərin özlərini isə sosial-iqtisadi, təbii və ətraf mühit, demoqrafik, siyasi və digər əsas determinantlar təyin edir.

Hal-hazırda, dünyada bir çox emiqrasiya və immiqrasiya ocaqları formalaşmış və məlum səbəblər arasında müharibələr, iqlim dəyişikliyi səbəbilə ortaya çıxan təbii fəlakətlər, işsizlik səviyyəsi və digər bənzər səbəblər ilkin mövqedə dayanır. İnsanlar əsasən “imkanlar ölkəsi” sayılan ABŞ-a, Kanadaya, Qərbi Avropa ölkələrinə, Asiyanın nəhəngləri sayılan Sinqapur, Çin, Cənubi Koreya və Yaponiya kimi ölkələrə intensiv axın edir. Regionlar və ölkələrarası miqrasiya prosesləri ilə yanaşı, daha kiçik müstəvidə rural-urban miqrasiya prosesləri də günümüzdə təhlil edilən ən aktual mövzulardandır.

Azərbaycan təcrübəsində də, həm xarici, həm də daxili miqrasiya proseslərində əhalinin iştirakının öyrənilməsi, onun səbəbləri, nəticələri və gələcək vəziyyəti barədə məlumatların təhlili aktual məsələyə çevrilmişdir.

Azərbaycanda gedən miqrasiya prosesləri XXI əsrin ilk illərinə qədər aktiv olmuş, lakin müstəqillik qazandıqdan bir neçə il sonra bu prosesdə, xüsusilə də xarici miqrasiya proseslərində bir qədər zəif tendensiya qeydə alınmışdır. 1991-ci ildən sonra Azərbaycanda gedən miqrasiya prosesləri 3 dövr üzrə qruplaşdırılır ki, bu mərhələnin ilk fazası 1991-1995-ci illəri əhatə edir (Azərbaycandan kənarda işləyən..., 2013: s.14). Həmin illəri SSRİ-nin dağılması və Birinci Qarabağ müharibəsinin başlaması səbəbindən kütləvi emiqrasiya dövrü adlandırmaq olar. 1996-2000-ci illəri əhatə edən ikinci mərhələ əsasən əmək məqsədli olmuş və həmin dövrdə xarici miqrasiya ilə yanaşı, daxili miqrasiya da fərqlənmişdir. 2001-ci ildən başlayıb hal-hazırdakı dövrə qədər olan sonuncu mərhələ isə miqrasiya proseslərinin intensivliyinin azalması, hətta müsbət miqrasiya saldosu ilə xarakterizə olunur. Azərbaycandan miqrasiya saldosu, hal-hazırda müsbət olsa da, ölkədə hələ də regional fərqlər qalmaqda davam edir.

Azərbaycanın şimal-qərb zonasında yerləşən Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu, eləcə də Balakən rayonu miqrasiya proseslərinin nisbətən intensiv getdiyi bölgələrdən hesab olunur. Xüsusilə də, rayonun paytaxt şəhərindən uzaqda 2 qonşu dövlətlə sərhəddə yerləşməsi, əhalinin yaş tərkibi, iqtisadi fəaliyyət növü və sair kimi proseslər əhalinin miqrasiya proseslərində iştirakını şərtləndirir.

Miqrasiyanın qravitasiya modelinin nəzəri əsasları

Miqrasiyanın qravitasiya modeli dedikdə coğrafi məntəqələr arasında əhalinin sayı və məsafə nəzərə alınmaqla iki yaşayış məntəqəsi arasında əhalinin miqrasiyasını hesablamaq üçün təqdim edilən coğrafi vasitədir. Bu termin elmə ilk dəfə Ernst Georg Ravenşteyn tərəfindən XIX əsrin 80-ci illərində daxil edilmiş və model İsak Nyutonun beynəlxalq qravitasiya qanununa əsaslanır (Rodrigue, 2013: s.355). Modelin ilkin versiyası daha sadə olub və iki region-həm immiqrasiya, həm də emiqrasiya regionu arasında qarşılıqlı əlaqəni göstərmək üçün hər iki regionun əhalisinin hasilinin regionlararası məsafənin kvadratına bölməklə hesablanır. Xüsusilə də burada iki məntəqə arasında məsafənin əhəmiyyəti vurğulanmışdır. Yəni məsafənin artması ilə miqrasiyanın intensivliyi azalır və ya qarşılıqlı əlaqə zəifləyir. Bu proses “məsafə çürüməsi” adlanır. E.G.Ravenşteyn tərəfindən irəli sürülən bu model sonradan bir çox alimlər, xüsusilə də 1931-ci ildə Uilyam Relli (Willam J.Reilly) tərəfindən təkmilləşdirilmişdir (Rees&Lomax, 2020). Təkmilləşdirilən modeldə iki yaşayış məntəqəsi arasında əsas determinantlara əhalinin sayı ilə yanaşı, bəzi iqtisadi və sosial determinantlar da əlavə olunmuşdur. Son illərdə isə, bu determinantların sayını onların təsir gücündən asılı olaraq müəyyən regionlar üçün artırmaq və ya azaltmaq mümkündür.

Tədqiqatın aktualığı

Regionda miqrasiya proseslərinin qravitasiya modeli yanaşması ilə öyrənilməsi həm daxili, həm də xarici miqrasiyanın istiqamətlərinin təhlili ilə ona səbəb olan əsas amillərin ortaya çıxarılması, miqrasiya proseslərinin nizamlanması istiqamətində tədbirlərin görülməsi,

miqrasiyanın yaxın gələcəkdəki istiqamətləri barədə proqnozların verilməsi və bununla da, lazımı addımların atılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Tədqiqatın işlənmə səviyyəsi

Əsasən demoqrafik və iqtisadi tədqiqatlarda təhlil olunan miqrasiya proseslərinin öyrənilməsi dünyada və Azərbaycanda müxtəlif illərdən başlayaraq dərinlən təhlil olunmuşdur. Dünyada miqrasiya prosesləri ilə bağlı ilk dolğun tədqiqatların tarixi elə “miqrasiyanın qanunu”nun ortaya çıxdığı illərə, yəni XIX əsrin 80-ci illərinə dayanır. Azərbaycanda isə miqrasiya prosesləri XX əsrin 60-cı illərində sosial-iqtisadi tədqiqatların tərkibində təhlil olunmuşdur.

Dünya təcrübəsində miqrasiyanın qravitasiya modeli M.Jandova, T.Paleta (2015), V.Malaj, S.Rubertis (2016), J.Poot, O. Alimi, M.P. Cameron, D.C.Mare (2016), J.C.Reina, J.C.Cuaresma, M.C.Cavalleri, N.Luu, O.Causa (2021), K.Fenz, J.Zellmann, T.Yankov, A.Taha (2024) və başqaları tərəfindən əsaslı tədqiq olunmuşdur.

Azərbaycan üzrə isə miqrasiya prosesləri ilə bağlı tədqiqatlarda Z.N.Eminov (2005), H.M.Tahirova (2016), S.Yüksel, Ş.Muxtarov, C.Mahmudlu, J.Mikayılov, A.İsgəndərov (2018), R.Abbasov, R.Kərimov, N.Cəfərova (2022) və başqalarının adını çəkmək olar.

Lakin Azərbaycanda miqrasiya prosesləri miqrasiyanın qravitasiya modeli əsasında əsaslı təhlil olunmamışdır. Bu baxımdan, tədqiqat işi miqrasiya proseslərinin intensiv olduğu bölgəyə həsr olunmuş və bu proseslərin qravitasiya modeli yanaşması əsasında təhlili vacib görülmüşdür.

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri

İşin aparılmasında əsas məqsəd Balakən rayonunda əhali miqrasiyasının müasir vəziyyətini təhlil etmək, əsas miqrasiya rayonlarını ortaya çıxararaq miqrasiyaya səbəb olan amilləri ortaya çıxarmaq və miqrasiya proseslərini qravitasiya modeli əsasında təhlil etməkdir. Məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr rəhbər tutulmuşdur:

- Miqrasiya balansını 2000-2024-cü illər üzrə statistik göstəricilər əsasında təhlil etmək;
- Əsas miqrasiya bölgələrini regionda aparılmış sorğu materialları əsasında ortaya çıxarmaq;
- Miqrasiyanın səbəbləri, iştirakçılarının cins-yaş tərkibi və s. məsələləri araşdırmaq;
- Regionda gedən miqrasiya proseslərini qravitasiya modeli əsasında təhlil etmək.

Tədqiqat metodları

Tədqiqatın yerinə yetirilməsində statistik məlumatların toplanılması və təhlili üçün riyazi-statistik, statistik fərqlərin təhlili üçün üçün müqayisəli təhlil, məlumatların vizuallığı üçün kartoqrafik, riyazi hesablamaların aparılması üçün riyazi-demoqrafik və digər metodlardan istifadə olunmuşdur.

Məlumdur ki, hər hansı bir regionda əhalinin demoqrafik göstəricilərinə təsir edən əsas amillər doğum, ölüm və miqrasiya göstəriciləridir. Bu səbəbdən, miqrasiya göstəricilərinin təhlilinin aparılması demoqrafik şəraitin formalaşması və demoqrafik proseslərin getməsində qabacıl rola malik olmaqla öz aktuallığını daim qoruyur (Hüseynova, 2021: s.73-74). Miqrasiyanın qravitasiya modelinin sadə düsturu aşağıdakı kimidir (1) (Azeem və b., 2022: s.330):

$$M = \frac{P_a \times P_b}{D_{ab}} \quad (1)$$

Burada:

M – a məntəqəsindən b məntəqəsinə təxmin edilən miqrasiya axını;

P_a – a məntəqəsində əhalinin sayı;

P_b – b məntəqəsində əhalinin sayı;

D_{ab} – a məntəqəsi ilə b məntəqəsi arasındakı məsafə.

İsak Nyutonun qravitasiya qanununun prinsiplərinə əsaslanan bu model iki coğrafi məntəqə arasında miqrasiyanı təyin etməyə və proqnoz verməyə imkan verir. Modelin əsas prinsipi onu göstərir ki, əgər b məntəqəsində əhalinin sayı a məntəqəsindən çoxdursa, onda b məntəqəsi a məntəqəsinin əhalisini cəlb edir. Lakin hər iki məntəqə arasındakı məsafə fərqi bu cəlbəediciliyi təyin edir. Yəni məntəqələr arasında məsafə artarsa, onda əhalinin sayına

baxmayaraq cəlbedicilik azalar. Lakin müasir dövrdə yaşayış məntəqələrinin cəlbediciliyi və ya onların itələyici təsirləri urbanizasiyalaşma, texnologiya və qloballaşan cəmiyyətə sürətli inteqrasiya səbəbi ilə dəyişmişdir. Bununla da, miqrasiyanın qravitasiya modelinin determinantları da artmışdır. Genişlənmiş qravitasiya modelinin düsturu aşağıdakı kimidir (2):

$$M_{ab} = G \frac{P_a \times P_b \times A_b \times E_b \times S_{ab}}{D_{ab} \times C_{ab}} \quad (2)$$

Burada:

M – a coğrafi məntəqəsi ilə b coğrafi məntəqəsi arasında təxmin edilən miqrasiya axını;

P – coğrafi məntəqələrdə əhalinin sayı;

A – coğrafi məntəqənin cəlbediciliyi (məs. iş imkanları, adambaşına düşən ÜDM-nin həcmi);

E – iqtisadi vəziyyət (məs. işsizlik faizi, gəlir səviyyəsi);

S – sosial amillər (məs. miqrant şəbəkələri, mədəni yaxınlıq);

D – coğrafi məntəqələr arasındakı məsafə;

C – səfər və ya miqrasiya xərci (məs. səfər xərci, viza qaydaları, leqal bariyerlər);

G – nisbətənin sabiti.

Tədqiqat regionunun qısa səciyyəsi

Tədqiqat ərazisi olaraq seçilən Balakən rayonu ölkənin ucqar şimal-qərb zonasında yerləşir. Rayonun ümumi sahəsi 0,94 min km²-dir. 2025-ci ilin əvvəlinə olan məlumata görə, rayonun əhalisi 101,0 min nəfərdir (Azərbaycanın demografik göstəriciləri, 2025). Balakən rayonu şimaldan və şimal-şərqdən Rusiya Federasiyası, şərqdən və cənubdan Zaqatala rayonu, cənub-qərbdən və qərbdən Gürcüstan Respublikası ilə həmsərhəddir. İnzibati rayon 1 şəhər, 1 qəsəbə və 57 kənd ilə təmsil olunur (Şəkil 1).

Şəkil 1. Tədqiqat regionunun xəritəsi

Təhlil və müzakirə

Balakən rayonu ölkədə miqrasiya axınlarının intensivliyinə görə fərqlənən rayonlar sırasında çıxış edir. Rayonun əhalisinin aktiv şəkildə həm daxili, həm də xarici miqrasiya proseslərində iştirakını müşahidə etmək mümkündür. Regionda əsas etibarilə ilə xarici

miqrasiya proseslərində iştirak barədə statistik hesablamalar nəticəsində məlumat əldə etmək mümkün olsa da, daxili miqrasiya barədə ümumi məlumatların toplanılması yalnız sorğu aparılması hesabınadır.

Rayonun aktiv miqrasiya bölgələrindən birinə çevrilməsinin bir neçə təməl səbəbi vardır ki, bunlardan biri rayonun ölkənin ucqar bölgəsində, iki qonşu dövlətlə sərhəddə yerləşməsidir (Hüseynova, 2022: s.36-39). Balakən rayonu ilə paytaxt Bakı şəhəri arasında avtomobil yolu ilə məsafə 393 kilometr olsa da, Gürcüstan Respublikasının paytaxtı Tbilisi şəhəri ilə bu məsafə 2.5 dəfəyədək az olaraq 180 kilometrdir. Eyni zamanda Rusiya Federasiyanın Dağıstan Respublikası ilə sərhəddə yerləşməsi, əsasən də tarixən iki ərazi arasında baş vermiş intensiv miqrasiya prosesləri, rayonun milli-etnik tərkibi kimi bir çox amillər də bu prosesdə ciddi rol oynayır.

Miqrasiya balansı göstəricilərinin dinamik inkişafına baxsaq, məlum olur ki, Balakən rayonunda miqrasiya balansı əsasən mənfi olmuş, bəzən bu göstərici 0-a, bəzən isə 0.1-ə yüksəlmişdir (Şəkil 2). Aparılan sorğu məlumatlarının nəticələrinə görə, əsasən 24-39 yaş qrupunun üstünlük təşkil etdiyi xarici miqrasiya proseslərində əsas məqsəd işləmək, ailə vəziyyətinin dəyişməsi və xaricdə təhsil almaqla bağlıdır (Hüseynova, 2024: s.46-48).

Mənbə: Qrafik "Azərbaycan əhalisi" statistik məcmuələri əsasında tərtib olunmuşdur.
Şəkil 2. 2000-2024-cü illərdə Balakən rayonunda əhalinin miqrasiya balansı göstəricilərinin dinamikası (min nəfərlə)

Daxili miqrasiya proseslərinin aktivliyi ilə seçilən regionda əvvəllər Bakı şəhəri hakim mövqedə dayansa da, son illərdə Qəbələ və Şəki rayonlarının rolu artmışdır. Miqrasiyanın qravitasiya modelinin hesablamalarına əsasən, əgər əhali göstəricilərini nəzərə alsaq, Bakı şəhəri cəlbedicilik əmsalı baxımından ilk pillədə dayanır, lakin əhalinin sayı yerinə ÜDM-nin adambaşına düşən həcmi nəzərə alınarsa, bu zaman Qəbələ rayonu ilk pilləyə yüksəlir (3, 4, 5).

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{GDP_a \times GDP_b}{D_{ab}} = \frac{22890\$ (Bakı) \times 1748\$ (Balakən)}{393 \text{ km}} = 101811 \text{ or } M \\
 &= \frac{P_a \times P_b}{D_{ab}} \quad (3) \\
 &= \frac{2336.6 \text{ min } n. (Bakı) \times 100.2 \text{ min } n. (Balakən)}{393 \text{ km}} = 595743.8
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{GDP_a \times GDP_b}{D_{ab}} = \frac{21931\$ (Qəbələ) \times 1748\$ (Balakən)}{110 \text{ km}} = 348503.5 \text{ or } M \\
 &= \frac{P_a \times P_b}{D_{ab}} \quad (4) \\
 &= \frac{108.0 \text{ min } n. (Qəbələ) \times 100.2 \text{ min } n. (Balakən)}{110 \text{ km}} = 98378.2
 \end{aligned}$$

$$M = \frac{GDP_a \times GDP_b}{D_{ab}} = \frac{16890\$ (\text{Şəki}) \times 1748\$ (\text{Balakən})}{97 \text{ km}} = 304368.2 \text{ or } M$$

$$= \frac{P_a \times P_b}{D_{ab}} \quad (5)$$

$$= \frac{183.5 \text{ min } n. (\text{Şəki}) \times 100.2 \text{ min } n. (\text{Balakən})}{97 \text{ km}} = 189553.6$$

$$M_{\text{Balakən-Bakı}} = G \frac{A_b \times E_b \times S_{ab}}{D_{ab} \times C_{ab}} = \frac{22890\$ \times 10233.9\$ \times 0.8}{393 \text{ km} \times \approx 13\$}$$

$$= 36681.0 \quad (6)$$

$$M_{\text{Balakən-Qəbələ}} = G \frac{A_b \times E_b \times S_{ab}}{D_{ab} \times C_{ab}} = \frac{21931\$ \times 3226.1\$ \times 1}{110 \text{ km} \times \approx 5\$} = 128639.3 \quad (7)$$

Genişləndirilmiş qravitasiya modelinə əsasən, əgər Balakən-Bakı və Balakən-Qəbələ üzrə əhali göstəriciləri nəzərə alınmadan hesablamaları aparsaq, məlum olur ki, Qəbələ rayonu üzrə indeks Bakı şəhərindən 4 dəfə çox olur (6, 7).

Nəticə

Aparılan tədqiqatın nəticəsində məlum olmuşdur ki, Balakən rayonunda həm daxili, həm də xarici miqrasiya prosesləri dinamik xarakteristikaya malik olmaqla rayonun demoqrafik şəraitinin formalaşmasında ciddi rol oynayır. Xarici miqrasiya proseslərində əsas etibarilə Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası, Çeçenistan Respublikası, Moskva şəhəri və Federasiyanın digər əraziləri fərqlənir. Qonşu ölkələr arasında, Gürcüstana da səfər edənlərin sayı az deyil. Daxili miqrasiya proseslərində isə əhali son illərə qədər Bakı şəhəri və Abşeron rayonu ərazisinə getsə də, son illərdə Qəbələ rayonuna gələnlərin sayı daha çox olmuşdur. Tədqiqatın riyazi-demoqrafik təhlillərinin nəticəsində də Qəbələ rayonunun daxili miqrasiyadakı rolu Bakı şəhərindən 4 dəfə çox olmuş, bu da sözü gedən rayonda turizm, tikinti və xidmət sferasının inkişafı ilə yeni iş imkanlarının yaranması və Balakən rayonuna nisbətən yaxın məsafədə yerləşməsi ilə bağlı olmuşdur.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycandan kənarda işləyən və yaşayan azərbaycanlı miqrantların Azərbaycanda qalan həyat yoldaşları və digər ailə üzvlərinin vəziyyəti haqqında tədqiqata dair hesabat. Tərt.ed. D.Andrei, S.Məmmədov. Bakı: Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı. 2013. 64 s.
2. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri-2025. Bakı: DSK. 2025. 639 s.
3. Hüseynova, B.Ə. (b) Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda etnodemoqrafik proseslərin tədqiqi. Bakı: fəlsəfə doktoru dissertasiyası, 2024. 148 s.
4. Abbasov, R., Karimov, R., Jafarova, N. Ecosystem service in Azerbaijan. Switzerland: Springer, 2022. 182 p. doi: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-08770-7>
5. Azeem, Kh. M., Zeenat, F., Sumbul, F. Revisiting the Gravity Model of Migration. India: Foreign Trade Review, 2022, Vol. 58(2). pp. 329–349. <https://doi.org/10.1177/00157325221088707>.
6. Hüseynova, B.A. National–ethnic characteristics of demographic development in the northern regions of Azerbaijan (on the example of Şəki–Zaqatala economic–geographical region). Kyiv: Geography and tourism. 2021, Vol. 64. pp.70–77.
7. Hüseynova, B.A. Participation of ethnic minorities living in the north-western regions of the republic of Azerbaijan in the migration process. Perm: Geographical bulletin. 2022, №3(62). pp. 45–57. doi: 10.17072/2079-7877-2022-3-45-57.
8. Hüseynova, B.A. (a) Contemporary problems of settlement in the ethnic plain villages of the northwestern regions of Azerbaijan (On the example of the Balakan administrative district). Moscow: Geography, Environment, Sustainability. 2024, №3(17), pp.35-46 <https://DOI-10.24057/2071-9388-2024-3102>

9. Rees, Ph., Lomax, N. Ravenstein revisited: The analysis of migration, then and now. Berlin: Comparative Population Studies. 2020. Vol.44, pp.351-412.
10. Rodrigue, J. The geography of transport system. London: Routledge, 2013. 432 p.